
УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.14052020

Кара-Сал А.К.

Кара-Сал Александр Кочеткович, Академия управления МВД России, Россия, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8. E-mail: akara-sal4@mail.ru.

Реализация принципа обеспечения конкуренции в сфере закупок для нужд органов внутренних дел России

Аннотация. В статье рассматриваются нормативно-правовые акты, которые регламентируют регулирование контрактной системы в сфере закупок, а также практическое их применение в органах внутренних дел за 2020–2022 годы. Установлено, что несмотря на то, что рассматриваемое законодательство в сфере закупок расширяется, все же остаются проблемные вопросы правового характера. Данные вопросы рекомендуется решить в целях совершенствования сферы закупок в системе ОВД России. Выявлены редкие случаи, когда есть попытки ограничить конкуренцию среди участников торгов, что делает указанную процедуру заключения государственных контрактов не вполне правомерной. Подчеркивается, что фактором обеспечения принципа защиты конкуренции в сфере закупок для нужд ОВД России является, в первую очередь, добросовестное и ответственное действие всех участников закупок на каждом из ее этапов.

Ключевые слова: закупки, принципы контрактной системы в сфере закупок, принцип обеспечения конкуренции, органы внутренних дел России, конкурентные способы определения поставщиков.

Kara-Sal A.K.

Kara-Sal Alexander Kochetkovich, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, 125171, Moscow, 8 Zoya and Alexander Kosmodemyanskikh str. E-mail: akara-sal4@mail.ru.

The principle of ensuring competition in the field of procurement for the needs of the internal affairs bodies of Russia

Abstract. The article examines the normative legal acts that regulate the regulation of the contract system in the field of procurement, as well as their practical application in the internal affairs bodies for 2020-2022. It has been established that despite the fact that the legislation under consideration in the field of procurement is expanding, there are still problematic issues of a legal nature. It is recommended to resolve these issues in order to improve the procurement sector in the Russian Internal Affairs system. Rare cases have been identified when there are attempts to limit competition among bidders, which makes the specified procedure for concluding government contracts not entirely legitimate. It is emphasized that the factor of ensuring the principle of protection of competition in the field of procurement for the needs of the Ministry of Internal Affairs of Russia is, first of all, the conscientious and responsible action of all procurement participants at each of its stages.

Key words: procurement, principles of the contract system in the field of procurement, the principle of ensuring competition, the internal affairs bodies of Russia, competitive methods of determining suppliers.

На сегодня система удовлетворения нужды государства в товарах, работах, услугах, в том числе в лице ОВД России, в целом представлена контрактной системой. К основным правовым нормам относительно контрактной системы в сфере закупок, и реализации принципа обеспечения конкуренции, следует отнести в первую очередь Федеральные законы от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) [4, с. 61]. В число федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 56 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе входит и Министерство внутренних дел России [6, с. 35].

Согласно исследованиям в научной литературе, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Принципы контрактной системы в сфере закупок» Закона о контрактной системе рассматриваемая система основывается на таких принципах как [2; 3]:

- открытость;
- прозрачность информации;
- обеспечение конкуренции;
- профессионализм заказчиков;
- стимулирование инноваций;
- единство контрактной системы в сфере закупок;
- ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- эффективность закупок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона о контрактной системе любое заинтересованное лицо имеет возможность стать поставщиком для нужд ОВД России. Что касается конкуренции при про-

ведении закупок для нужд органов внутренних дел, то она должна быть основана на соблюдении такого принципа как (часть 2 ст. 8 Закона о контрактной системе в сфере закупок) [1]:

– добросовестная ценовая и неценовая конкуренция между всеми участниками закупок в целях установления наилучших условий поставок необходимых товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Частью 2 ст. 8 Закона о контрактной системе запрещается осуществление заказчиками ОВД России, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по надзору и осуществлению закупок для нужд рассматриваемых органов, членами таких комиссий, участниками закупок, а также операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок различных действий [2]:

– противоречащих требованиям указанного Закона, в том числе которые приводят к ограничению конкуренции, в том числе к необоснованному ограничению количества участников закупок.

Согласно данным Министерства внутренних дел России [11], а именно в соответствии с представленными данными табл. 1 за 2020-2022 годы всего проведено 494 конкурентных способов определения поставщиков закупок для нужд органов внутренних дел России, в том числе:

– в 2022 году проведено 119 конкурентных способов определения поставщиков, в сравнении с 2021 годом (184 способов) на 65 способов меньше или сокращение на 34%. В сравнении с 2020 годом (191 способов) в 2021 году 7 способов меньше или на 4% сокращение проведенных конкурентных способов определения поставщиков;

– в 2022 году экономия денежных средств составила 141 002, 00 тыс. рублей, в сравнении с 2021 годом (51 883, 58 тыс. рублей) на 89 118, 42 тыс. рублей больше. В сравнении с 2020 годом (51

883, 58 тыс. рублей) на 95 576, 29 тыс. рублей меньше/

– наблюдается рост в 2023 году, по тем же позициям; данные за первый квартал 2024 года позволяют сделать оптимистический прогноз: [11].

Таблица 1. Показатели ОВД России по конкурентным способам определения поставщиков за 2020-2022 годы [11]

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	январь-сентябрь 2024 г.
Всего проведено конкурентных способов определения поставщиков	191	184	119	161	115
Количество несостоявшихся способов определения поставщиков, на которые не было подано заявок, либо все заявки были отклонены	66	76	47	58	36
Количество конкурентных способов определения поставщиков, по которым контракты заключены или находятся в стадии заключения	125	108	72	103	79
Общее количество поданных заявок на процедуры определения поставщиков	179	160	98	236	94
Экономия денежных средств, тыс. руб.	147 459,00	51 883,	141 002,	250 095,60	40 599,87

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что нарушение принципов конкуренции влечет в последующем:

– увеличение закупок неоптимального характера;

– риск, то есть опасность мнимой конкуренции, когда при увеличении стоимости продукции не гарантируется ее качество; заключение контракта с недобросовестным исполнителем, составление договорных отношений с недееспособным или неплатежеспособным участником закупок [5, с. 123].

В качестве раскрытия темы исследования выявим проблемы и их решения

для дальнейшего совершенствования сферы закупок ОВД России.

На практике ОВД России существуют актуальные проблемные вопросы осуществления так называемого принципа защиты конкуренции в сфере закупок, которые требуют реализации следующих мер по их ликвидации:

1) решение проблемы отсылочных норм, связанных со сложностью их правового регламентирования. Или решение присутствия многих дискреционных полномочий (действий по усмотрению) должностных лиц в следующем:

– рационализация и упрощение про-

цедур при закупках, в первую очередь отечественных товаров, в частности предлагается унифицировать правила закупок в одном акте МВД России – включить воедино или сконцентрировать централизованно как в направлении расходования бюджетных средств, так и в соблюдении принципа обеспечения конкуренции при проведении закупок;

– усилить, то есть расширить административную ответственность для лиц, необоснованно препятствующих проведению закупки [8, с. 22]. То есть предполагается возможным рассмотреть вопрос об увеличении суммы штрафа до 100 000 рублей по части 1 ст. 7.29 КоАП России.

2) решение вопроса отсутствия в материалах (документации) о закупке необходимой инструкции по приготовлению заявки на участие в закупке, что препятствует участнику закупки надлежащим образом подготовить так называемую техническую часть заявки, итогом которой иногда является отказ в допуске к участию в закупке в следующем:

– облегчить или упростить способы закупки с подробной инструкцией по подготовке данной заявки [7, с. 816].

3) решение проблемного вопроса организационного характера, например, опасность заключения контракта с недобросовестным исполнителем и не включение поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков; вступление в данные договорные отношения с участником, не способным в платежном плане, закупок автором исследования видится в следующих мероприятиях:

– важным фактором непосредственного обеспечения принципа защиты конкуренции в сфере закупок является наиболее добросовестное и ответственное поведение участников закупок на каждом из ее этапов; анализ единого рейтинга поставщиков государственных услуг [10, с. 34]; занесение в Реестр недобросовестных и неплатежеспособных участников [6, с. 77].

Таким образом, значительным и основополагающим фактором обеспечения принципа защиты конкуренции в сфере закупок для нужд ОВД России является, в первую очередь, добросовестное и ответственное действие всех участников закупок на каждом из ее этапов.

Успех реализации стоящих перед ОВД России задач зависит от грамотно спланированного и оптимально организованного начального этапа работы, который состоит, в том числе от процедуры по заключению закупочных договоров для нужд ОВД России [5, с. 814]. Продуктивность применения профессиональных знаний, умений и навыков в сфере закупок зависит от качества сотрудничества ОВД России с поставщиками, от выбора оптимальных техник такого взаимодействия в рамках закона, отсутствия существующих нормативных и организационных проступков или нарушений, а также уменьшения всевозможных организационных и технических ошибок [9, с. 57].

Заключение.

Прозрачная и слажено организованная система закупок выгодна всем заинтересованным сторонам процедуры: органам внутренних дел России и частному бизнесу как поставщикам закупок. Цели, поставленные перед ОВД России, напрямую связаны с материально-техническими возможностями государства, а на МВД России возлагается комплексная задача по развитию и укреплению материально-технической базы ОВД России, в том числе деятельности в сфере закупок. Таким образом, действенная работа сферы закупок для нужд ОВД России – неотъемлемое условие для эффективной деятельности ОВД России. Иными словами, наибольшая способность ОВД России за исполнением актов о публичных закупках необходимо сосредоточить на целевом расходовании бюджетных средств и соблюдении принципа обеспечения конкуренции в закупках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (редакция от 08.08.2024) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763(дата обращения: 19.10.2024).
2. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (редакция от 08.08.2024). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 19.10.2024).
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, которые могут осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 56 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» от 18.11.2022 № 3514-р (редакция от 11.03.2023). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211220039>(дата обращения: 19.10.2024).
4. Калмыков, Ю.П. Генезис нормативно-правового регулирования государственной закупочной деятельности // Современный юрист. 2013. № 2. С. 60-76.
5. Кравченко, В.В., Кудрявцева Т.Ю. Мониторинг государственных закупок как элемента системы экономической безопасности: пути его совершенствования // Экономические науки. 2021. № 197. С. 123–127.
6. Контрактная система в сфере государственных закупок для обеспечения нужд МВД России: практикум // П. В. Самолысов и др. М.: Академия управления МВД, 2023. 108 с.
7. Соболева, В.О., Грачев, А.В. Способ обеспечения победы заведомо выбранного поставщика путем создания фиктивных конкурентов при организации государственных торгов // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. Материалы XI Международной научно-практической конференции. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2022. С. 814-817.
8. Пастушенко, А.А. Субъект нецелевого расходования бюджетных средств: отдельные проблемные аспекты / А.А. Пастушенко // Право и политика. 2023. № 8. С. 22-37.
9. Управление инфраструктурой органов внутренних дел и обеспечение экономической безопасности Российской Федерации: сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции (26 октября 2023 г.) / под общ. ред. Ю.Г. Наумова; сост. С.Н. Белова. М.: Академия управления МВД России, 2023. 136 с.
10. Федорова, И.Ю. Организация системы государственных закупок в Японии и возможность применения опыта в России // И.Ю. Федорова, Ю.С. Пипия // МИР: Модернизация. Инновации. Развитие. 2021. № 1. С.34-55.
11. Статистическая информация о размещении МВД России государственных заказов. URL: <https://мвд.рф/goszakupki/info?ysclid=m3h9xq88kb12706837>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon «O zashchite konkurencii» ot 26.07.2006 № 135-FZ (redakciya ot 08.08.2024) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763(data obrashcheniya: 19.10.2024).
2. Federal'nyj zakon «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd» ot 05.04.2013 № 44-FZ (redakciya ot 08.08.2024). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (data obrashcheniya: 19.10.2024).
3. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii «Ob utverzhenii perechnya federal'nyh organov ispolnitel'noj vlasti, kotorye mogut osushchestvlyat' zakupki tovarov, rabot, uslug v sootvetstvii s punktom 56 chasti 1 stat'i 93 Federal'nogo zakona «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd»» ot 18.11.2022 № 3514-r (redakciya ot 11.03.2023). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211220039>(data obrashcheniya: 19.10.2024).
4. Kalmykov, YU.P. Genezis normativno-pravovogo regulirovaniya gosudarstvennoj zakupochnoj deyatel'nosti // Sovremennyj yurist. 2013. № 2. S. 60-76.

5. Kravchenko, V.V., Kudryavceva T.YU. Monitoring gosudarstvennyh zakupok kak elementa sistemy ekonomicheskoy bezopasnosti: puti ego sovershenstvovaniya // Ekonomicheskie nauki. 2021. № 197. S. 123–127.
6. Samolysov P.V. Kontraktная система в сфере gosudarstvennyh zakupok dlya obespecheniya nuzhd MVD Rossii: praktikum Akademii upravleniya MVD Rossii, 2023. 108 s.
7. Soboleva, V.O., Grachev, A.V. Sposob obespecheniya pobedy zavedomo vybrannogo postavshchika putem sozdaniya fiktivnyh konkurentov pri organizacii gosudarstvennyh torgov // Global'nye problemy modernizacii nacional'noj ekonomiki. Materialy XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2022. S. 814-817.
8. Pastushenko, A.A. Sub"ekt necelevogo raskhodovaniya byudzhetnyh sredstv: ot del'nye problemnye aspekty / A.A. Pastushenko // Pravo i politika. 2023. № 8. S. 22-37.
9. Upravlenie infrastrukturoj organov vnutrennih del i obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii: sbornik nauchnyh statej po materialam vsrossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii (26 oktyabrya 2023 g.) / pod obshch. red. YU.G. Naumova; sost. S.N. Belova. M.: Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2023. 136 s.
10. Fedorova, I.YU. Organizaciya sistemy gosudarstvennyh zakupok v YAponii i vozmozhnost' primeneniya opyta v Rossii // I.YU. Fedorova, YU.S. Pipyay // MIR: Modernizaciya. Innovacii. Razvitie. 2021. № 1. S.34-55.
11. Statisticheskaja informacija o razmeshhenii MVD Rossii gosudarstvennyh zakazov. URL: <https://mvd.rf/goszakupki/info?ysclid=m3h9xq88kb12706837>